

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO EM PACIENTES HOSPITALIZADOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 22/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10693223

Ana Beatriz Alves Lopes¹

Thalita de Lima Sousa²

Eduardo Teixeira da Silva³

Fyama da Silva Miranda⁴

Barbara Marianna Passos Pereira⁵

Luana Carvalho de Sousa⁶

Nailson Duarte Cruz⁷

Maíra da Silva Santos Costa⁸

Keith Suelen Moura Lopes⁹

Romário Alencar Silva¹⁰

Gabriel de Sousa Nascimento¹¹

Pedro Pereira de Carvalho Sá Junior¹²

Camila Souza Gomes¹³

Eduarda de Moura Oliveira¹⁴

Ildjane Teixeira Morais da Luz¹⁵

A pele é o maior órgão do corpo humano, diversas são as alterações que podem acometer esse órgão, resultando na descontinuidade provocando as feridas, que podem ser causadas por qualquer tipo de trauma físico, químico, isquêmico, mecânico ou desencadeada por uma afecção clínica. A Enfermagem desenvolve um trabalho crucial no tratamento e prevenção de lesões, devendo o enfermeiro avaliar a lesão e prescrever o tratamento mais adequado, além de orientar e supervisionar a equipe de enfermagem na execução do curativo. Objetivou – se descrever o processo de aplicação de técnicas realizadas pela equipe de enfermagem na prevenção e tratamento de Lesão por pressão em pacientes hospitalizados. O presente estudo foi realizado a partir da revisão bibliográfica de artigos científicos relacionados ao assunto, foram utilizadas resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, e artigos encontrados nas plataformas Pubmed, SciELO, PLOS e Google Scholar, totalizando 32 referencias que se apresentaram com grande relevância, no período de 20 de abril a 7 de maio de 2019. Sendo empregados os seguintes descritores: “Enfermagem”, “Assistência”, “Lesões por pressão”. Através da revisão de literatura, observou – se que a Úlcera por Pressão (UP) é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. Em consequência disso, os cuidados com as lesões exigem assistência interdisciplinar, conhecimento específico, habilidade técnica, portanto o tratamento ao paciente com lesão deve ser sistematizado, pautada em protocolo, que contemple avaliação clínica, diagnóstico precoce, planejamento de tratamento, implementação do plano de cuidados, evolução e reavaliação das condutas e tratamento, educação em saúde para a equipe bem como para os pacientes e acompanhantes e cuidadores. Por fim, concluiu – se que o desenvolvimento de Lesões por pressão (LPP), é um evento de grande preocupação na atenção hospitalar, sua prevenção e tratamento são de responsabilidade de toda a equipe de enfermagem. O tratamento dessas lesões, depende da correta avaliação, classificação e mais ainda da aplicação de medidas preventivas. Em suma, com a realização de medidas eficientes de prevenção e tratamento, é possível evitar o

sofrimento físico e psíquico, que tal quadro pode causar ao paciente, pois tais medidas proporcionaram, uma assistência mais humanizada e adequada.

Palavras-chave: Enfermagem. Assistência. Lesão por pressão.

INTRODUÇÃO

A pele é o maior órgão do corpo humano, responsável pela termorregulação e proteção, agindo como uma barreira física, entre o corpo e o meio ambiente. Diversas são as alterações que podem acometer esse órgão, resultando na descontinuidade provocando as feridas. Em maior ou em menor extensão, são causadas por qualquer tipo de trauma físico, químico, isquêmico, mecânico ou desencadeada por uma afecção clínica (MITTAG *et al*, 2017; BLANES, 2004).

Por muito tempo, buscou-se apenas a cicatrização das feridas em menor tempo possível, porém com o passar dos anos os conhecimentos acerca das feridas/lesões foram evoluindo e com o avanço da química, descobriram-se compostos como o iodo e o cloro que foram utilizados para a limpeza de materiais e da pele nos séculos XVIII e XIX. Hoje pretende-se interferir na biologia molecular, abordando síntese de substâncias envolvidas nos fenômenos cicatriciais. Em decorrência do avanço tecnológico houve uma evolução quanto aos produtos e métodos utilizados na área da estomatologia, agora tratar uma ferida não é somente promover a cicatrização, é preciso aprofundar-se, conhecer a causa, tratar as comorbidades que podem promover a evolução da lesão instalada ou o surgimento de uma nova (FAVRETO *et al*, 2017).

As lesões por pressão, atingem milhares de pessoas, principalmente pacientes hospitalizados, acamados, o que se configura com um grande problema de saúde, pois pode acarretar desconforto físico e emocional, debilitando ainda mais o paciente, bem como, um custo aumentado do tratamento, necessidade de cuidados intensivos, tempo de internação prolongado, potencial risco de complicações adicionais, e

consequentemente, maior índice de morbimortalidade (SANDERS *et al*, 2012).

A Enfermagem desenvolve uma grande responsabilidade no tratamento e prevenção de lesões, devendo o enfermeiro avaliar a lesão e prescrever o tratamento mais adequado, além de orientar e supervisionar a equipe de enfermagem na execução do curativo. A prática de cuidados a pessoas com feridas é uma especialidade dentro da enfermagem, reconhecida pela Sociedade

Brasileira de Enfermagem em Dermatologia (SOBEND) e Associação Brasileira de Estomaterapia (SOBEST) e, ao mesmo tempo é um desafio que requer conhecimento específico, habilidades e abordagem holística, busca de novos conhecimentos para fundamentar essa prática (BRITO *et al*, 2013).

Portanto o presente trabalho tem como objetivo descrever o processo de aplicação de técnicas realizadas pela equipe de enfermagem na prevenção e tratamento de úlceras por pressão em pacientes hospitalizados.

METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado a partir da revisão bibliográfica de artigos científicos relacionados ao assunto. Para levantamento de dados teóricos, foram utilizadas resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, e artigos encontrados através das plataformas Pubmed, Scientific Electronic Library On-line (SciELO), revistas eletrônicas especializadas, como a Public Library of Science (PLOS) e Google Scholar, no período de 20 de abril a 7 de maio do corrente ano. Para captação de publicações científicas, foram empregados os seguintes descritores: “Lesões por Pressão”, “Assistência de enfermagem ao paciente com lesão”, “úlceras por pressão”. Com base no levantamento feito nas várias fontes, efetuou-se a seleção do material utilizando para a construção do presente artigo, trinta e duas referências,

que se apresentaram com grande relevância para a construção do presente artigo.

REVISÃO DE LITERATURA

Características e Definições das Lesões/Úlceras por Pressão.

A pele é o maior órgão do corpo humano, representando 16% do peso corporal, e é constituída por duas camadas germinativas. A ectoderme origina a epiderme, que é o revestimento mais externo formado por várias camadas de células, sem vascularização, com a função de proteção a mesoderme dá origem à derme, que é a camada intermediária na qual se situam os vasos, nervos e anexos cutâneos. Na continuidade da derme, a hipoderme ou subcutâneo, com a função principal de depósito nutritivo de reserva, serve de união com os órgãos adjacentes (MITTAG *et al*, 2017).

Por ser um sistema sofisticado, a pele envolve processos físico-químicos bastante elaborados, principalmente quando é submetida à ação de agressores externos. Seu papel se estende além das propriedades de revestimento e proteção do corpo. Ela possui uma relação singular com os demais órgãos e está integrada aos sistemas de maneira que permite o equilíbrio dinâmico de todo o organismo e o equilíbrio deste com o ambiente externo (BARBOSA, 2011).

A Úlcera por Pressão (UP) é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato (LOBATO *et al*, 2017).

As úlceras por pressão são lesões decorrentes da isquemia gerada pela compressão extrínseca e prolongada da pele, tecidos adjacentes e ossos, constituindo um problema relevante no cenário de atenção à saúde. As proeminências ósseas são os locais mais acometidos e pacientes com idade avançada e criticamente enfermos são os mais afetados (LUZ *et al*, 2010).

O diagnóstico das lesões é clínico e geralmente não oferece grandes dificuldades e o principal ponto do tratamento é a mudança periódica de decúbito, com alívio da pressão no local da lesão (PEDRO *et al*, 2015).

Os profissionais, ao terem conhecimento sobre os fatores de risco que levam ao desenvolvimento de LPP, devem assumir a avaliação diária dos pacientes em sua prática clínica, com o objetivo de programar medidas preventivas que sejam eficazes, principalmente no que diz respeito à mudança de decúbito naqueles pacientes com imobilidade, tendo em vista que a imobilização prolongada é apontada como um dos fatores de risco que tem maior contribuição para o desenvolvimento de lesões por pressão (RODRIGUES, 2018).

A susceptibilidade, gravidade e prevalência de UP podem ser avaliadas por instrumentos desenvolvidos que proporcionam avaliação de risco, como a Escala de Braden-Q (EB-Q), e que possam primeiramente orientar, além de direcionar e otimizar recursos humanos e materiais para prevenção dessas lesões, reduzir a carga de trabalho dos profissionais e o custo no tratamento (VOCCI *et al*, 2016).

Os enfermeiros exercem importante papel no tratamento das lesões cutâneas e devem estar sempre em busca de novos conhecimentos, desafiando seu conhecimento técnico científico. Porém, muitas vezes encontram dificuldades para identificar a fase correta da cicatrização e confundem as características normais e anormais associadas a esse processo (FAFRETO *et al*, 2017).

Partindo deste pressuposto nota-se uma necessidade de se conhecer as características e fases destas alterações, para um cuidar de qualidade.

Quadro 1 – Classificação das lesões por pressão

Lesão por pressão	Definição
Estágio 1	Pele íntegra com eritema que não embranquece.
Estágio 2	Perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme.
Estágio 3	Perda da pele em sua espessura total.
Estágio 4	Perda da pele em sua espessura total e perda tissular.
Não Classificável	Perda da pele em sua espessura total e perda tissular não visível.
Tissular Profunda	Coloração vermelho escura, marrom ou púrpura, persistente e que não embranquece.
Definições adicionais	
Relacionadas a dispositivos médicos	Resulta do uso de dispositivos criados e aplicados para fins diagnósticos e terapêuticos. A lesão por pressão resultante geralmente apresenta o padrão ou forma do dispositivo. Essa lesão deve ser categorizada usando o sistema de classificação de lesões por pressão.
Em membranas mucosas	Encontrada quando há histórico de uso de dispositivos médicos no local do dano. Devido à anatomia do tecido, essas lesões não podem ser categorizadas.
Relacionadas a utensílios domésticos	Resulta do contato prolongado com utensílios usualmente encontrados no domicílio de pacientes cadeirantes ou restritos ao leito.

Fonte: https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/tc_lesaopressao.pdf (2017).

Quanto à localização das úlceras, os achados corroboram estudos nacionais e internacionais, nos quais há predomínio das úlceras na região sacral, trocanteriana e calcânea, consideradas locais de apoio quando o paciente está em decúbito dorsal ou lateral (BORGHARDT *et al*, 2016).

Imagem 1 – Pontos com maior incidência de Úlceras por Pressão

Fonte: <http://papodefisioterapeutaa.blogspot.com/2016/02/ulceras-de-decubito.html> (2016)

Fonte: <http://papodefisioterapeutaa.blogspot.com/2016/02/ulceras-de-decubito.html> (2016)

O gerenciamento de risco, atividade prevista na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, assume papel preponderante, pois a segurança do paciente no tratamento se refere às iniciativas que visam prevenir e reduzir eventos adversos decorrentes do cuidado à saúde, a fim de prevenir esses eventos que podem causar danos, tais como as lesões por pressão (FAFRETO *et al*, 2017).

Atuação do Profissional de Enfermagem na Prevenção de Lesões/Úlceras por pressão.

De acordo com Favreto *et al* (2017) as lesões por pressão (LP) devem ser trabalhadas visando a sua prevenção, visto que é um fator mais importante e mais acessível que o tratamento, pois possui um menor custo de aplicação e oferece menor risco para o paciente, como de infecção, dentre outros acometimentos.

Em razão disso, este processo deve ser prestado através de uma equipe multidisciplinar integrada, buscando a evolução e a qualidade dos resultados. Dessa forma, é imprescindível que os profissionais responsáveis pela prestação desse tipo de assistência, sejam capacitados no âmbito educacional, sendo conhecedores da definição, causa e fatores de risco para o desenvolvimento das lesões por pressão.

Para mais, Goulart *et al* (2008) relata que a prestação de cuidados com as alterações da pele está intrinsecamente relacionada as atividades de prevenção, agindo através da avaliação e identificação da gravidade em que o paciente se encontra, se alto risco ou não, além de outras medidas, como o cuidado com a higiene e a mudança de decúbito, deambulação precoce, ingestão líquida, movimentação passiva dos membros, dentre outras.

Ademais, Rolim, *et al* (2013) fomenta que a negligencia do profissional cuidador com o paciente pode resultar em consequências graves, como óbitos ou sequelas permanentes, colaborando para o aumento do custo do cuidado e o tempo de permanência hospitalar. Já em contrapartida,

quando as atividades de prevenção ocorrem de maneira adequada, há uma recuperação do paciente em um menor período de tempo, diminuindo o período de hospitalização e estabelecendo a regularização do processo saúde-doença.

Assim, Mittag (2017) explana que as atividades de prevenção e cuidado com lesões por pressão devem ser realizadas não somente por um profissional, mas por toda a equipe multidisciplinar e interdisciplinar responsável por ele, para que o paciente seja avaliado de maneira holística, e que através desta análise haja a elaboração de um plano de cuidados específicos de acordo com as necessidades individuais. Dentro desse contexto, faz – se necessário que os profissionais responsáveis por este cuidado tenham uma visão organizacional e que valorize a prevenção, além de serem capacitados a trabalharem em equipe, e conhecedores da temática tratada.

“O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) prevê a implantação de Núcleos de Segurança do Paciente em todos os serviços de saúde do país e a obrigatoriedade de notificação dos eventos adversos nestas instituições” (BRASIL, 2013).

Segundo Raduenz *et al* (2010) e a ANVISA (2013), as lesões cutaneomucosas estão intimamente ligadas ao tipo de cuidado que está sendo prestado ao paciente. Ou seja, os profissionais deixam de realizar os mecanismos que garantem a segurança do paciente, visto que, a perda da integridade cutaneomucosa torna – se um dos principais fatores relacionados a porta de entrada para os microrganismos, resultando em complicações clínicas e períodos prolongados de hospitalização.

Já Mittag (2017) narra a avaliação e o tratamento de uma ferida como responsabilidade principal da Enfermagem, em razão disso, é de grande valia que os profissionais atuantes nestes cuidados tenham conhecimentos prévios sobre os fatores de risco, a fisiologia, a anatomia e as etapas do processo de cicatrização. Para Rolim (2013) e Moreira (2009)

estes critérios são indeclináveis durante o processo de avaliação, diagnóstico e delegação das ações a serem realizadas na prevenção e tratamento da ferida ou lesão por pressão.

Em consequência disso, é importante frisar sobre a utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) dentro do cuidado voltado para a prevenção e o tratamento de lesões por pressões, pois os procedimentos devem ser planejados de maneira dinâmica, com facilidade de adequação a situação de cada paciente e executados de acordo com as evoluções científicas e tecnológicas relacionadas ao cuidado com estes acometimentos.

Domansky *et al* (2012) salienta sobre a urgência do uso de estratégias voltadas para ações preventivas, corretivas ou de minimização dos fatores de risco. Dentre estas, cita – se a aplicação de escalas de avaliação de risco e de medidas preventivas personalizadas, que deverão ser aplicadas pela equipe de saúde. Em se tratando das ações a serem prestadas as quais estão relacionadas a outros fatores de risco, clarifica – se sobre os cuidados com a nutrição do paciente, pois o desequilíbrio nutricional, geralmente o emagrecimento, pode ser fator predisponente para o desenvolvimento de lesões por pressão, visto que, através desse fator, ocorre a diminuição da tolerância dos tecidos a exposição da pele. Além disso, o déficit proteico desencadeia a redução da proliferação de fibroblastos, da síntese de colágeno e da angiogênese, responsáveis pela manutenção dos tecidos conjuntivos.

Na opinião de Aquino *et al* (2012) o monitoramento constante da pele é considerado mais uma medida preventiva de extrema importância, pois segundo estes autores, quando equipe realiza este fator de maneira eficaz, há uma diminuição dos distúrbios na integridade tissular.

Outrossim, deve – se manter sempre a pele limpa e seca, pois a umidade é responsável pela regulação da temperatura corpórea, e evitar o contato com urina e fezes, para prevenir a ocorrência de LPP e dermatite associada à incontinência. A aplicação de pomadas e a higienização

devem ser intensificadas quando o paciente faz uso de fraldas, já que são os cuidados simples que protegem a pele da maceração.

Domansky *et al* (2012) denota também, sobre a importância da hidratação da pele seca, e do alívio da pressão, que é realizado através da mudança de decúbito e o uso de colchões específicos. Por fim, Goulart *et al* (2008) corrobora a importância da prevenção das lesões por pressão, uma vez que, o tratamento deste acometimento só pode ser realizado de maneira adequada se a identificação e avaliação do grau da lesão for realizado corretamente.

Além disso, o autor também afirma que é muito mais vantajoso evitar as lesões por pressão através dos mecanismos apresentados no decorrer do presente tópico, do que tratá-las, devido às más consequências ocasionadas pelas LPPs. Dessa forma, faz – se necessário que os profissionais responsáveis por estes cuidados se sensibilizem com a problemática, levem à risca os protocolos de mudança e decúbito, e adotem medidas preventivas como monitorizar o grau de risco, incidência e prevalência, pois utilizando desses meios é possível evitar os grandes gastos com materiais para curativos especiais.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) desenvolveu um protocolo assistencial multiprofissional voltado para a prevenção e o tratamento de lesões por pressão, estabelecendo medidas de prevenção que devem ser tomadas pela equipe multiprofissional e de enfermagem de acordo com a avaliação do risco do desenvolvimento de úlceras através da utilização da escala de Braden.

Quadro 2 – Plano de trabalho multiprofissional.

Agente	Intervenções	Não Conformidades
RISCO LEVE (15 a 18 pontos na escala Braden)		
Equipe Multiprofissional	<ul style="list-style-type: none"> Manter os lençóis da cama limpos, secos e esticados, sem dobras ou costuras em contato com pele, após os atendimentos assistenciais. 	<ul style="list-style-type: none"> Se sujidade ou umidade no lençol, comunicar a enfermagem para providenciar a troca.
	<ul style="list-style-type: none"> Não expor o cliente ao frio. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Manter a cabeceira elevada a 30° (com ou sem travesseiro) em posição semi-fowler, se não contraindicado (Figura 3). 	
	<ul style="list-style-type: none"> Utilizar recursos como lençol móvel ou dispositivo de transferência (passante) para promover a mobilidade no leito ou transferência, de forma a minimizar possíveis lesões na pele devido à fricção. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Proteger a pele sob dispositivos médicos, que causam pressão e fricção (colar cervical; pronga nasal; cânula; órteses; tubo traqueal e outros), com gazes, compressas ou dispositivos específicos. 	
Equipe de Enfermagem	<ul style="list-style-type: none"> Inspecionar a pele sobre as áreas suscetíveis ao desenvolvimento de LPP dos clientes pertencentes ao grupo de risco (Figuras 1 e 2) a cada 6 horas. Registrar os achados. 	<ul style="list-style-type: none"> O enfermeiro deverá reavaliar o plano de cuidados, se identificada a lesão.
	<ul style="list-style-type: none"> Inspecionar a pele sob dispositivos médicos a cada 6 horas. Registrar os achados. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Aplicar solução à base de ácidos graxos essenciais sobre as áreas suscetíveis ao desenvolvimento de LPP, uma vez por plantão (M/T/N). 	<ul style="list-style-type: none"> Suspender o uso da solução, quando o cliente apresentar sudorese intensa ou alergia.
	<ul style="list-style-type: none"> Manter o cliente limpo e seco. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Higienizar a pele com sabonete hipoalergênico e água morna, diariamente (banho). 	
	<ul style="list-style-type: none"> Não massagear a pele sobre proeminências ósseas no banho e na aplicação de soluções/cremes. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Realizar higiene íntima com água e sabonete líquido e aplicar protetores cutâneos tópicos, sem excesso, nas regiões genital, inguinal e perianal, imediatamente, após as eliminações. 	
RISCO LEVE (15 a 18 pontos na escala Braden) - continua		
	<ul style="list-style-type: none"> Pesar o cliente. 	<ul style="list-style-type: none"> Se perda de peso, comunicar ao médico ou ao nutricionista.
	<ul style="list-style-type: none"> Oferecer/Auxiliar na oferta da dieta hospitalar prescrita, quando necessário. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Orientar os clientes restritos à cadeira de roda a promover a sua mobilização, elevando a região glútea, com apoio dos membros superiores, a cada 15 minutos, para aliviar áreas sob pressão. 	
Enfermeiro	<ul style="list-style-type: none"> • Posicionar coberturas protetoras (placas de hidrocoloide ou filme transparente de poliuretano) na pele sobre proeminências ósseas que estão sujeitas às forças de fricção e cisalhamento e mantê-las por até 7 dias. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retirar a cobertura protetora, antes do prazo estabelecido, se bordas soltas e mudança de coloração.
RISCO ALTO / MUITO ALTO (≤ 12 pontos na escala Braden)		
	Continuar com intervenções de risco moderado	
Equipe Multiprofissional	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar colchão pneumático. 	
Equipe de Enfermagem	quadros de aviso).	atender as necessidades e limitações do cliente.
Fisioterapeuta	<ul style="list-style-type: none"> • Promover mudanças posturais, após prévia avaliação, de acordo com as necessidades e limitações do cliente. ✓ sentar a beira leito ✓ sentar na poltrona ✓ posicionar de pé a beira leito 	<ul style="list-style-type: none"> • Não realizar as mudanças posturais, quando houver instabilidade hemodinâmica, fraturas não corrigidas, presença de dor e risco de queda. • Retornar a posição inicial, caso o cliente apresente algum desconforto (dor, cansaço, lipotímia, câimbras e outros).
Terapeuta Ocupacional		
RISCO MODERADO (13 e 14 pontos na escala Braden)		
	Continuar com intervenções do risco leve.	
Enfermagem	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar mudança de decúbitos (lateral direito, dorsal e lateral esquerdo), no máximo, a cada 2 horas. 	<ul style="list-style-type: none"> • A determinação do decúbito e do tempo deverá atender as necessidades e limitações e condições do cliente (fratura instável, piora do padrão hemodinâmico, presença de LPP, desconforto respiratório, pós-operatório, fixadores externos e outros).
Fisioterapeuta	<ul style="list-style-type: none"> • Posicionar o cliente em decúbito lateral inclinado em ângulo de 30° com apoio de um travesseiro entre proeminências ósseas ou entre áreas do corpo com maior pressão com colchão (Figura 4). 	
Terapeuta Ocupacional	<ul style="list-style-type: none"> • Colocar bota de proteção para calcâneos e maléolos (espuma ou gel). • Utilizar colchão de fluxo de ar. 	

Fonte: <http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Protocolo+Preven%C3%A7%C3%A3o+e+tratamento+de+LPP+7.pdf/33eeb7da-aa00-464c-add3-2ff627d6d6f6>, (2018)

Assistência de Enfermagem ao paciente com Lesão por pressão (LPP)

Os cuidados com as lesões exigem assistência interdisciplinar, conhecimento específico, habilidade técnica, portanto o tratamento ao

paciente com lesão deve ser sistematizado, pautada em protocolo, que contemple avaliação clínica, diagnóstico precoce, planejamento de tratamento, implementação do plano de cuidados, evolução e reavaliação das condutas e tratamento, educação em saúde para a equipe bem como para os pacientes e acompanhantes e cuidadores (FAVRETO *et al*, 2017).

A Resolução COFEN nº0567/2018 dispõe sobre a atuação da equipe de Enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas, segundo esse regulamento, é função do Enfermeiro “Avaliar, prescrever e executar curativos em todos os tipos de feridas em pacientes sob seus cuidados, além de coordenar e supervisionar a equipe de enfermagem na prevenção e cuidado de pessoas com feridas”. Função do técnico de enfermagem: “Realizar curativo de feridas sob prescrição do enfermeiro; auxiliar o enfermeiro nos curativos”, entre outros (BRASIL, 2018).

De acordo com Favreto *et al* (2017), o enfermeiro deve ter amplo conhecimento sobre a temática, de forma que propicie um melhor tratamento para o cliente, promovendo uma melhor qualidade de vida, menor tempo de internação e menor custo financeiro e consequentemente propiciando maior conforto ao paciente. Devendo o enfermeiro sempre estar em busca de novos conhecimentos.

De acordo com o Protocolo de Prevenção e Tratamento de Lesão por Pressão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH, 2018), a primeira etapa para o tratamento da lesão por pressão é a Avaliação, que deve-se iniciar no momento das trocas de curativos, uma avaliação equivocada, pode piorar o quadro do paciente, além de elevar o custo e o tempo de tratamento, devendo ser avaliadas quanto as suas características (estadiamento; tipo de tecido; exsudato; espaço morto; bordas) e da pele adjacente, tamanho (largura e comprimento) e profundidade em centímetros, localização e evidencia de infecção.

O tratamento da LPP deve ser implementado em conjunto com as medidas preventivas. A abordagem para o tratamento da úlcera por

pressão, deve incluir: Medidas para a redução ou eliminação dos fatores desencadeantes; Optimização do estado geral e nutricional do doente; Tratamento local (conservador ou cirúrgico). O tratamento local inclui: Desbridamento, limpeza, revestimento e em algumas vezes a utilização e cirurgia reparadora será necessário (EBSERH, 2018).

O desbridamento do tecido é importante para a promoção da cicatrização bem como na prevenção da infecção secundária. O desbridamento pode ser feito de diversas formas, será avaliado o mais pertinente (LUZ *et al*, 2010).

Segundo Luz *et al* (2010) podemos citar: Desbridamento cirúrgico cortante: Procedimento simples e rápido, realizado com bisturi ou tesoura e anestesia adequada. Desbridamento enzimático: Aplicação tópica de enzimas proteolíticas como colagenase, fibrinolísina e deoxirribonuclease, que irão remover o tecido necrótico. Desbridamento mecânico: Método não seletivo realizado com curativos de gaze úmidos ou secos, irrigação e lavagem em jato. Desbridamento autolítico: Método que emprega curativos interativos úmidos (hidrogel, alginato, hidrofílmico e hidrocoloide) que promovem a liquefação das crostas e a formação de tecido de granulação. Desbridamento biocirúrgico: Método que envolve a aplicação de larvas de mosca *Phaenicia sericata* e *Lucilia sericata* cultivadas em laboratório e que produzem enzimas que degradam o tecido necrótico sem lesar o tecido sadio.

A limpeza deve ser realizada com solução salina (soro fisiológico), ou com a utilização de antissépticos locais, dentre eles: peróxido de hidrogénio, soluto de hipoclorito, iodopuvidona, clorhexidina e o ácido acético, porém o seu uso deve ser limitados a úlceras que não cicatrizam, com sinais evidentes de infecção, em indivíduos imunodeprimidos, e por um período curto até que os sinais de infecção sejam reduzidos e o leito ulceroso esteja limpo, sendo os agentes de primeira escolha a iodopuvidona e a clorhexidina (ROCHA *et al*, 2006).

De acordo com Rocha *et al*(2006), a cobertura deve ser biocompatível, estéril e impermeável reduzindo a transmissão de vapor de água e criando um micro-ambiente húmido, que demonstrou promover a re-epitelização e o desbridamento autolítico, reduzindo a contaminação bacteriana e a dor, sendo favorável para os processos cicatriciais, fácil aplicação e remoção .

Para Rocha *et al* (2006) e Luz *et al* (2010), os revestimentos mais utilizados são:

Hidrofilme: Usado em úlceras superficiais (Grau I/II), pouco exsudativas; protecção de áreas de alto risco; como revestimento secundário.

Hidrogel: úlceras pouco exsudativas, com tecido necrótico (desbridamento autolítico).

Hidrocolóide: úlceras ligeira-moderadamente exsudativas (Grau II/III), com tecido necrótico (desbridamento autolítico).

Alginado: úlceras altamente exsudativas (Grau II/-IV), úlceras cavitadas ou com trajectos fistulosos. Pode ser utilizado em úlceras infectadas desde que já tenha sido iniciada antibioterapia sistémica e se utilize um revestimento secundário semi-oclusivo.

Hidrofibra: úlceras altamente exsudativas (Grau II/-IV), úlceras cavitadas.

Espuma de Poliuretano: úlceras moderadamente exsudativas (Grau II/-III), úlceras cavitadas.

Ácido Graxo Essencial (AGE): -Áreas hiperemiadas, com pouca exposição ao cisalhamento/fricção.

Papaína 10%: Área com necrose úmida, sem sangramento.

Gaze com solução Salina: úlceras moderadamente exsudativas (Grau II-IV), úlceras infectadas, preenchimento de cavidades.

O prognóstico do quadro de LPP do paciente, pode ser bom, se realizado uma assistência adequada, o processo de tratamento depende de toda a equipe de enfermagem, que todos estejam comprometidos com o cuidado do paciente.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento de Lesões por pressão (LPP), é um evento de grande preocupação na atenção hospitalar, são problemas que trazem consigo dor, desconforto, maior tempo de internação e gastos elevados. Sua prevenção e tratamento são de responsabilidade de toda a equipe de enfermagem. O comprometimento desses profissionais, é um fator crucial no que diz respeito a prevenção e tratamento.

O tratamento dessas lesões, depende da correta avaliação, classificação e mais ainda da aplicação de medidas preventivas. Portanto é de extrema importância que o enfermeiro e toda a equipe de enfermagem, tenham conhecimento científico e técnico acerca do processo de prevenção e tratamento, buscando sempre aperfeiçoar-se acerca da temática, faz-se necessário, portanto que os enfermeiros das instituições hospitalares implementem protocolos de avaliação de risco para LPP e de tratamento visando melhorar a qualidade da assistência prestada, contribuindo assim para uma melhor condição de vida.

Em suma, com a realização de medidas eficientes de prevenção e tratamento, é possível evitar o sofrimento físico e psíquico, que tal quadro pode causar ao paciente, pois tais medidas proporcionaram, uma assistência mais humanizada e adequada.

REFERENCIAS

AQUINO, Ana L.; CHIANCA, Tânica C. M.; BRITO, Renata C. S. **Integridade da pele prejudicada, evidenciada por dermatite da área das fraldas: revisão integrativa**. Rev Eletr Enfermagem [Internet]. 2012 [cited 16 abr. 2013];14(2):414-24. Disponível em: <http://www.fen.ufg.br/revista/v14/n2/v14n2a22.htm>

BARBOSA. Fernanda. D. S. **Modelo de impedância de ordem fracional para a resposta inflamatória cutânea**. Rio de Janeiro (RJ). 2011. Disponível em: <http://www.peb.ufrj.br/teses/Tese0140_2011_06_29.pdf>. Acesso em dois de maio de 2019.

BLANES, Leila. **Tratamento de feridas**. São Paulo, 2004. Disponível em: <<http://files.artedecuidar.webnode.com.br/200000015-0ad7c0b337/Tratamento%20de%20Feridas.pdf>>. Acesso em: 20 abr 2019.

BORGHARDT. Andressa. T; PRADO. Thiago. N; BICUDO. Sheilla. D. S; CASTRO. Denise. S; BRINGUENTE. Maria. E. O: Úlcera por pressão em pacientes críticos: **incidência e fatores associados**. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/reben/v69n3/0034-7167-reben-69-03-0460.pdf>>. Acesso em três de maio de 2019.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). **Consulta Pública nº 9, de 01 de abril de 2013. Ações de vigilância sanitária para segurança do paciente em serviços de saúde [Internet]**. 2013 Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/83b280804f1d3deba407bcc88f4b6a31/Consulta+P%C3%BAblica+n+9+GADIP.pdf?MOD=AJPERES>.

_____. Ministério da Saúde. **Portaria n. 529, de 1º de abril de 2013**. Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Brasília: Diário Oficial da União; 2013.

_____. **Resolução COFEN nº 0567/2018 regulamenta a atuação da Equipe de Enfermagem no Cuidado aos pacientes com feridas**.

Disponível em:< http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofeno-567-2018_60340.html>. Acesso em: 25 abr 2019.

BRITO, Karen K.G. *et al.* **Feridas Crônicas: abordagem da enfermagem na produção científica da pós-graduação.** Rev enferm UFPE on line., Recife, 7(2):414-21, fev., 2013.

BUSANELLO, Josefina. **Cuidados de enfermagem ao paciente adulto: prevenção de lesões cutaneomucosas e segurança do paciente.** Rev Enferm UFSM; 5(4):597-606. Rio Grande do Sul – RS, 2015.

DOMANSKY, Rita C.; BORGES, Eline L. **Manual para prevenção de lesões de pele: recomendações baseadas em evidências.** Rio de Janeiro: Editora Rubio; 2012.

FAVRETO, Fernanda J. L.; BETIOLLI, Susanne E.; SILVA, Francine B.; CAMPA, Adriana. **O papel do enfermeiro na prevenção, avaliação e tratamento das lesões por pressão.** REVISTA GESTÃO & SAÚDE, 2017;17(2):37-47.

Disponível em:

<<http://www.herrero.com.br/files/revista/filea2aa9e889071e2802a49296ce895310b.pdf>>. Acesso em: 20 abr 2019.

FAVRETO. Fernanda. J. L.; BETIOLLI. Susanne. E; SILVA. Francine. B; CAMPA. A: **O papel do enfermeiro na prevenção, avaliação e tratamento das lesões por pressão.** Universidade Federal do Paraná. 2017. Disponível em:

<

<http://www.herrero.com.br/files/revista/filea2aa9e889071e2802a49296ce895310b.pdf>>. Acesso em três de maio de 2019.

GOULART, Fernanda M. **Prevenção de Lesão por pressão em pacientes acamados: uma revisão da literatura.** Rev Objetiva. 2008.

LOBATO. Carolina. P; Santos. Laura. F; TEIXEIRA. Neizy. G. S. C; ACOSTINHO. Milena. R; SOUSA. Taiane. S; GOMES. Kelli. W; ROMAN. R; RADOS. Dimitris. R. V; KATZ: **Lesão por pressão.** Porto Alegre. (RS). 2017. Disponível em: <

https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/tc_lesaopresao.pdf>. Acesso em dois de maio de 2019.

LUZ. Sheila. R; LOPACINSKI. André. C; FRAGA. Rogerio; URBAN. Cícero. A: **Úlceras por pressão**. Curitiba (PR). 2010. Disponível em < file:///C:/Users/16152404223/Downloads/v4n1a06%20(1).pdf>. Acesso em três de maio de 2019.

MITTAG, Barbara F. *et al.* **Cuidados com Lesão de Pele: Ações da Enfermagem**. ESTIMA, v.15 n.1, p. 19-25. Curitiba – PR, 2017.

MITTAG, Barbara F.; KRAUSE, Tereza C. C.; ROEHRS, Hellen.; MEIER, Marineli J.; DANSKI, Mitzy T. R. **Cuidados com lesão de pele: Ações da Enfermagem**. Rev. ESTIMA, v.15 n.1, p. 19-25, 2017.

MITTAG. Barbosa. F; KRAUSE. Tereza. C. C; ROEHRS. Hellen; MEIER. Marineli. J; DANSKI. Mitzy. T. R; **Cuidados com Lesão de Pele: Ações da Enfermagem**. Curitiba (PR). 2017. Disponível em: < file:///C:/Users/16152404223/Downloads/447-341-1-PB.pdf >. Acesso em dois de maio de 2019.

MOREIRA, Rosa A. N. *et al.* **Condutas de enfermeiros no tratamento de feridas numa unidade de terapia intensiva**. Rev Rene. 2009;10(4):83-9

PASSAMANI R. F.; BRANDÃO, E. S. **Úlcera por pressão: avaliação de risco em pacientes cirúrgicos**. Rev Estima. 2012;10(2):12-8.

PEDRO, Jean E. **Importância da assistência de enfermagem na prevenção e tratamento de úlceras por pressão: revisão bibliográfica**. REVISTA UNI-RN, Natal, v.14, n. 1/2, p. 99-124, jan./dez. 2015.

PEDRO. Jean. E; PEDRO. Vitor; JUNIOR. Hormildo. F. S; SILVA. Gabrielle. D. S; PEREIRA. Izete. S. S. D. **Importância da assistência de enfermagem na prevenção e tratamento de úlceras por pressão: revisão bibliográfica**. REVISTA UNI-RN, Natal. 2015. Disponível em: <

<http://www.revistaunirn.inf.br/revistaunirn/index.php/revistaunirn/article/viewFile/354/299>>. Acesso em quatro de maio de 2019.

PROTOCOLO ASSISTENCIAL MULTIPROFISSIONAL: **Prevenção e tratamento de lesão por pressão. Serviço de Educação em Enfermagem.** Uberaba-MG: HC-UFTM/Ebserh, 2018. 26p.

RADUENZ, Anna C. **Cuidados de enfermagem e segurança do paciente: visualizando a organização, acondicionamento e distribuição de medicamentos com método de pesquisa fotográfica.** Rev Latinoam Enferm [Internet]. 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n6/pt_02.pdf.

RODRIGUES, Alysson S. **Lesão por pressão em pacientes na unidade de terapia intensiva: características, causas, fatores de risco e medidas preventivas.** REAS, Revista Eletrônica Acervo Saúde, 2018. Vol. Sup.10, S991-S996.

RODRIGUES. Alysson. S; ROSS. JOSÉ. R; SILVA. Marcos .V. R. S; OLIVEIRA. Diego. M; BEZERRA. Wallyson. A.S; SILVA. Joanne. T. P; PEREIRA. Eliel. S; ALMEIDA. Marcos. P. A. F; OLIVEIRA. Vaniele. S. S; BRANCO. Tairo. B. **Lesão por pressão em pacientes na unidade de terapia intensiva: características, causas, fatores de risco e medidas preventivas.** Revista Eletrônica Acervo Saúde, 2018. Vol. Sup.10 Disponível em: < <https://www.acervosaude.com.br/doc/REAS122.pdf>>. Acesso em três de maio de 2019.

ROLIM, Jaiany A. *et al.* **Prevenção e tratamento de úlcera por pressão no cotidiano de enfermeiros intensivistas.** Rev Rene. 2013;14(1):148-57.

SANDERS, L. S. C, PINTO, F. J. M. **Ocorrência de úlcera por pressão em pacientes internados em um hospital público de Fortaleza -CE.** remE – Rev. Min. Enferm.;16(2): 166-170, abr./jun., 2012.

SILVA, Bianca B. *et al.* **Protocolo de prevenção de LPP.** Hospital Regional do Mato Grosso do Sul. Campo Grande – MS, 2017.

UFRGS. TELECONDUTAS: **Lesão por pressão.** Porto Alegre – RS. 2017.

VOCCI, Marcelli C. GUIA DE CONSULTA RÁPIDA. **Informativo para supervisão e cuidado com a pele/mucosa e avaliação de risco de lesões por pressão em pacientes pediátricos.** Escala de Braden Q. Botucatu – SP, 2016.

VOCCI. Marcelli. C; FONTES. Cassiana. M. B; TOSO. Lis. A. R: Guia de consulta rápida: **Informativo para supervisão e cuidado com a pele/mucosa e avaliação de risco de lesões por pressão em pacientes pediátricos.** São Paulo (SP). 2016. Disponível em: <<http://www.hcfmb.unesp.br/wp-content/uploads/2015/09/GuiaRapido.pdf>>. Acesso em três de maio de 2019.

[1] Bacharel em Enfermagem (Faculdade FACIMP|WYDEN) – E-mail: anabeatrizlopes1@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil